

METODOLOGÍA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE PARA DETERMINAR SUSTANCIAS PERFLUORADAS EN AGUA

Jennifer Mabel Luna Díaz^{1,2}, Edwin Palacio¹, Laura Ferrer Trovato¹, Rogelio Rodríguez Maese², Luz O. Leal Quezada²

¹Department of Chemistry, University of the Balearic Islands, Carretera de Valldemossa, Km 7.5, E 07122, Palma de Mallorca, Spain. E-mail: jennifer.luna@cimav.edu.mx

²Environment and Energy Department, Advanced Materials Research Center (CIMAV) S.C., Miguel de Cervantes 120, Chihuahua, Chih. 31136, Mexico.

Palabras clave: contaminantes emergentes; sustancias perfluoradas; efectos adversos contra la salud; microextracción en fase sólida; química analítica verde.

El incremento de los avances tecnológicos en los últimos años ha propiciado un aumento drástico en la producción de sustancias químicas. Incluso, actualmente se encuentran registradas entre 50.000 productos químicos de uso diario. Sin embargo, los residuos resultantes del empleo de este tipo de sustancias no son eliminados por completo en las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR), ya que estos sistemas no están diseñados para eliminar este tipo de contaminantes; por lo que suelen ser descargados al medio ambiente. En consecuencia, se cree que son una amenaza potencial tanto para el medio ambiente, como para la salud y seguridad humana. Dentro de este tipo de contaminantes emergentes presentes en las EDAR, se encuentran las sustancias perfluoradas (PFAS), que incluyen más de 6000 productos químicos con alta resistencia al calor y al agua; utilizados comúnmente en envases de alimentos y cosméticos, textiles, utensilios de cocina antiadherentes, espumas contra incendios, entre otros. Sin embargo, se han encontrado efectos adversos a la salud, como diferentes tipos de cáncer y enfermedades tiroideas; producto de la exposición directa a estas sustancias. Por tal motivo, la Unión Europea ha clasificado al sulfonato de perfluorooctano (PFOS) y al ácido perfluorooctanoico (PFOA) como sustancias peligrosas prioritarias y otras instancias como la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU., (US EPA), han fijado un nivel de advertencia de salud para la vida de 70 ng L^{-1} (niveles ultra traza) en agua potable, para ambas sustancias. De modo que, es necesaria la implementación de metodologías sencillas y costeables para la determinación de este tipo de contaminantes, que sean capaces de detectarlas y cuantificarlas a concentraciones lo suficientemente bajas, para cumplir con la reglamentación ambiental y poder tener una idea de la concentración de estas sustancias, cuando son captadas y descargadas en las EDAR. Ya que, en muchos lugares del mundo, las aguas residuales tratadas, son reutilizadas para actividades de riego agrícola o vertido a cuerpos de agua.

Actualmente, las metodologías establecidas para la determinación de las sustancias PFAS en agua, se basan en métodos de pretratamiento de muestra

que conllevan pérdidas de las sustancias de interés; así como tecnología muy costosa, y que requiere el uso de una gran cantidad de disolventes orgánicos. Por esta razón, se planeó emplear cromatografía de gases con espectrometría de masas, como técnica de cuantificación, debido a que, se encuentra comúnmente en los laboratorios de química analítica y no conlleva consumo de disolventes. Por otro lado, como método de pretratamiento de muestra, se empleó la microextracción de capa fina, empleando resinas de extracción en fase sólida de intercambio iónico, inmersas en poliacrilonitrilo; con el fin de recubrir las paredes de un vial de borosilicato y llevar directamente en este, el proceso de preconcentración de muestra; y evitar la pérdida de PFAS por adsorción en los materiales empleados comúnmente en el pretratamiento de muestra. De igual manera, al emplear microextracción, conlleva un menor consumo de disolventes y por ende una tendencia a la química verde.

Agradecimientos

Los autores agradecen profundamente el soporte económico a través del proyecto PID2019- 107604RB-I00 MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033. Y también al apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT México)

Referencias

- [1] P.E. Rosenfeld, L.G.H. Feng, Emerging Contaminants, en: *Risks Hazard. Wastes*, Elsevier, 2011: pp. 215–222. <https://doi.org/10.1016/b978-1-4377-7842-7.00016-7>.
- [2] N.Z. Arman, S. Salmiati, A. Aris, M.R. Salim, T.H. Nazifa, M.S. Muhamad, M. Marpongahtun, A review on emerging pollutants in the water environment: Existences, health effects and treatment processes, *Water (Switzerland)*. 13 (2021) 1–31. <https://doi.org/10.3390/w13223258>.
- [3] C. Peña-Guzmán, S. Ulloa-Sánchez, K. Mora, R. Helena-Bustos, E. Lopez-Barrera, J. Alvarez, M. Rodriguez-Pinzón, Emerging pollutants in the urban water cycle in Latin America: A review of the current literature, *J. Environ. Manage.* 237 (2019) 408–423. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.100>.
- [4] S.P. Lenka, M. Kah, L.P. Padhye, A review of the occurrence, transformation, and removal of poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) in wastewater treatment plants, *Water Res.* 199 (2021) 117187. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117187>.
- [5] X. Lyu, F. Xiao, C. Shen, J. Chen, C.M. Park, Y. Sun, M. Flury, D. Wang, Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in Subsurface Environments: Occurrence, Fate, Transport, and Research Prospect, *Rev. Geophys.* 60 (2022). <https://doi.org/10.1029/2021rg000765>.
- [6] Y. Ji, Z. Cui, Z. Wang, Y. Cao, X. Li, A. Li, Simultaneous determination of seven perfluoroalkyl carboxylic acids in water samples by 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide derivatization and gas chromatography-mass spectrometry, *Environ. Pollut.* 266 (2020) 115043. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115043>
- [7] A.A. Olomukoro, C. DeRosa, E. Gionfriddo, Investigation of the adsorption/desorption mechanism of perfluoroalkyl substances on HLB-WAX extraction phases for microextraction, *Anal. Chim. Acta.* 1260 (2023) 341206. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2023.341206>.